

ADABIYOT FANLARINI O`QITISHDA METODLARNING PEDAGOGIC AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Zarifa Norqobilova Axatillayevna,

Shahrisabz davlat universitetining Pedagogika instituti o`qituvchisi

Abstract: Since literature is a science of life, it is possible to study it in connection with new pedagogical technologies to open the process more widely. In particular, the development of the creative abilities of the learner depends on these factors. The article also talks about the role of methods in teaching literature.

Аннотация: Поскольку литература – это наука о жизни, то возможно изучение ее в связи с новыми педагогическими технологиями для более широкого раскрытия процесса. В частности, от этих факторов зависит развитие творческих способностей обучающегося. В статье также говорится о роли методики в обучении литературе.

Annotatsiya: Adabiyot hayot haqidagi fan ekan, uni yangi pedagogic texnologiyalar bilan bog`lab o`rganish jarayonni yanada kengroq ochish imkoniyati tug`iladi. Xususan, ta`lim oluvchining ijodiy qobiliyatlarini hsakllantirish ham shu omillarga bog`liq. Maqolada ham adabiyot fanini o`qitishda metodlarning o`rni xususida so`z yuritiladi.

Agar adabiy ta'limda kalitdan boshlansa insonning hayot va o'lim muammosi sifatida e'lon qilingan ekzistensial muammosi, keyin u har qanday shaxs uchun muhim va dolzarb bo'lgan shaxsiy, shaxsiy ta'lim tartibiga mos keladi va o'qituvchi va talaba uchun doimiy tarbiyaviy motivni shakllantiradi. Shuning uchun ham maktab adabiy ta'limi ekzistensial muammoni qayta ishlab chiqarishga asoslanishi mumkin va bo'lishi kerak va har bir inson uchun dolzarb bo'lgan vaziyat. Aynan bu muammoni hal etishda ishtirok etish umumiy ta'lim va xususan, adabiy ta'lim jarayonining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Pedagogika va metodologiyada loyiha izlanishlarining vazifasi ushbu muammoni qo'yish va uning echimiga mos keladigan texnologiyalar, uslublar va usullarni topishdir.

Adabiyotning boshqa fanlar orasida o`ziga xosligi quyidagi omillarga asoslanadi.

Birinchi o'rganish ob'ekti bilan bog'liq. Agar ko'pgina fanlarni o'qitish mazmuni o'rganilayotgan fanning asoslarini o'z ichiga olgan bo'lsa, adabiyot kursini o'rganishning markaziy (albatta, yagona bo'lmasa ham) ob'ekti nafaqat ilmiy jihatdan shakllantirilgan natijadir.

Aslida adabiyot fan asoslari shaklida insoniyatning bilish faoliyatini rivojlantiradi. Xususan, yozuvchining ijodiy faoliyati mahsuli – badiiy asar bo'lib, u yozuvchi shaxsiyati tomonidan dunyoni badiiy matn shaklida ijodiy bilish va aks ettirish natijasidir.

Unda adabiy ta'limning shaxsga ta'siri fakti yoki boshqa daraja deyarli barcha dasturlarda ko'rsatilgan, Biroq o`quvchilarda o`qish malakasini shakllantirish vazifasidan kelib chiqadigan ikkinchi darajali omil sifatida adabiy asarni badiiy asar sifatida ijodiy

o'qiy olish, o'quvchining ichki dunyosini boyitish, uning tizimini shakllantirishning ishonchli "yo'li"dir. Bu esa haqiqiy insonparvarlik qadriyatlari yo'lidir. Aksariyat zamonaviy dasturlarning maqsadlari adabiyot tegishli bo'lgan madaniy qadriyatlar ustuvorligiga asoslanadi. Ular dastlab ma'lum bir bolaning shaxsiyatidan yuqoriroq va muhimroq kabi joylashtiriladi. Talaba bu holda o'qituvchi adabiyot yordamida o'qitishi va tarbiyalashi kerak bo'lgan ob'ekt vazifasini bajaradi. Talabada o'qish qobiliyatlarini rivojlantirish orqali unga shaxsiy muammolar va vazifalarni hal qilishda hayot davomida qanday harakat qilish kerakligi bilvosita ko'rsatiladi.

Ayni paytda, ma'lumki, shaxsiy rivojlanish traektoriyasi har bir insonning o'ziga xos xususiyati bor va turli omillar insonning ma'naviy rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Ko'pincha aynan ular uning etakchi maqsadlari, g'oyalari, qadriyatlarini belgilaydilar va oxir-oqibat uning hayotiy harakatini to'g'rilaydilar.

Umuman olganda, ushbu seriya juda uzoq bo'lishi mumkin, har bir inson uchun noyob va shaxsiy rivojlanish istiqbollari haqida mutlaqo oldindan aytib bo'lmaydi.

Shunga qaramay, shaxsiy rejada o'rin olgan ko'plab odamlarning tarjimai holida qayd etilgan e'tirof etilgan haqiqatni san'at asarlarining dunyoni biladigan o'sib borayotgan inson qalbiga ta'siri haqiqati deb hisoblash mumkin. Ko'p avlodlar tajribasidan ma'lumki, adabiy ta'lim shaxsning o'zini-o'zi rivojlanishiga katta yordam berishi mumkin, u erta bolalikdan oilada, bolalar bog'chasida, so'ngra maktabda davom etadi. Shu bois maktab adabiyoti kursi o'quvchilarning shaxsiy o'sishiga katta hissa qo'shish, ularda qadriyat-qadriyat hissini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadigan kuchli salohiyatga ega ekanligi ko'rinib turibdi.

Ikkinchi omil birinchisidan kelib chiqadi. San'at asarini o'rganish (noyob madaniy artefakt sifatida) boshqa maktablardan farqli o'laroq amalga oshirilishi mumkin.

Ya'ni, fanni qo'yidagi omillar bilan o'rganiladi:

- ilmiy, estetik,
- ekzistensial va kommunikativ.

Birinchi burchak ilmiy, ya'ni. ilmiy matnlar bilan bog'liq. Adabiy matn ilmiy tadqiqot ob'ekti bo'lgan asarni o'rganish usullari tahlil, sintez, tadqiqot, taqqoslash, umumlashtirish bilan o'rganiladi.

O'qitishdagi zamonaviy pedagogik texnologiyalar quyidagilarga asoslanadi: 1. O'qitish jarayonida ishtirok etuvchi o'quvchilarning ustunligini ta'minlash. 2. O'qitish maqsadiga ko'ra natijalarga erishish. 3. O'qitish jarayonida venchur boshqaruviga erishish. 4. O'qitish mazmunini ta'minlovchi vositalar va texnologiyalarning yagona tizimini yaratish. O'qitish jarayonida har bir o'qituvchi mavzu va mavzuga ko'ra kerakli tur va usullarni tanlashi mumkin: 1. Gazeta sharhi 2. Fond 3. Panorama 4. Intervyu 5. Detektiv 6.

Yarmarka (bozor) 7. O‘zaro nazorat 8. Qisqa. -mavsumiy turnir 9. Umumiy ko‘prik 10. Matematik xokkey 11. Lotereya 12. Adabiy xokkey

Adabiyot darslarida grafik organayzerlar texnologiyalari: “Boburnoma”dagi tasnif bo‘yicha Andijon tasvirini tahlil qilish.

Chegaralari	Mevalar	Hayvonot dunyosi	Tarixiy shaxslar
Qo‘shg‘ar	Qovun	Tustovuq	Alisher Navoiy
Samarqand	uzum		Yusuf Xo‘ja
Badaxshon	Nok		
Xo‘jand	Qovun		

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Zaripova, D. B. Adabiyot darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish usullari / D. B. Zaripova. — Tekst : neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. - 2015. - № 4 (84). — S. 566-568. — URL: <https://moluch.ru/archive/84/15585/> (ma’lumotlar manzili: 12.10.2022).

2. Jurayev R. H., Tolipov U. Q. Pedagogik faoliyat, texnologiyalar va malakalar. - Toshkent, 2003. - № 2.

3. Klarin M. V. Pedagogicheskaya texnologiya v uchebnom jarayoni (O‘qitish jarayonida pedagogik texnologiyalar). -Moskva, Znaniye, 1989

4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar.- Qarshi, Nasaf, 2000.

5. Bekova N., Boynazarov F. Yangi pedagogik texnologiyalar asoslari (interfaol darslar). -Toshkent, 2007 yil.